

Хўжалик юритувчи субъектлари фаолиятида солиқ текширувларини ўтказиш тартибини такомиллаштириш масалалари

Бекзод Атамуродов
ДСҚ хузуридаги
Кадастр агентлиги ходими

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишибўйича ҳаракатлар стратегиясида белгиланишича, мамлакатимизни янгилаш ва модернизация қилиш шароитида солиқ соҳасидаги ислохотларни амалга ошириш ва солиқ муносабатларини такомиллаштириш, шу орқали маҳаллий бюджетлар даромадлари барқарорлигини таъминлаш ҳолатини илмий таҳлил қилиш муҳим долзарб масалалалардан бири ҳисобланади¹.

Бу борада мамлакатимизда тадбиркорлик субъектларининг текширувларини қисқартириш билан бйир қаторда, назорат қилиш тизимини такомиллаштириш чоралари кўрилмоқда. Маълумки солиққа оид барча масалалар Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси ҳамда мъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар асосида тартибга солиниб борилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 июлдаги “Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармониға мувофиқ 2018 йил 1 сентябрдан бошлаб тадбиркорлик субъектларининг молия-хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган режали текширувлар ҳамда тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказиладиган назорат тартибидаги текширувлар бекор қилинди².

Россиялик олим А.Н.Романовнинг “Организация и методы налоговых проверок” номли ўқув қўлланмасида ёздишича. Камерал текширув турли даражадаги бюджетға солиқлар тўлашининг ҳисоб-китоблар, тўлиқ ва ўз вақтида бажарилиши юзасидан тўғри расмийлаштирилишиға доир назорат шакли ҳисобланади. Солиқ органининг ваколатли мансабдор шахслари (солиқ инспектори) ўзларининг вазифаларига мувофиқ, солиқ органи бошлиғининг алоҳида қарорисиз ўтказадилар. Солиқ органларига тақдим этиладиган барча солиқ ҳисоботи камерал текширув асосида амалға оширилади ва уларнинг бажарилиш муддати қонун ҳужжатларида белгиланган солиқ органларига тақдим этилган солиқ ҳисоботларининг тезлиги билан белгиланади³.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 13-сентябрдаги “Тадбиркорлик субъектлари фаолиятида текширувлар ўтказишни

мувофиқлаштириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди.

Қарорга мувофиқ,

01.11.2022 йилдан назорат қилувчи органлар томонидан:

- тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказиладиган барча текширувлар “Ягона давлат назорати” ахборот тизимида рўйхатга олинади. Мазкур тизимда рўйхатга олинмаган текширувларни ўтказиш ноқонуний ҳисобланиши;

- текширувларнинг натижалари ҳамда профилактика тадбирлари тўғрисида маълумот текширув ёки профилактика тадбирлари тугаган кундан бошлаб уч кун муддатда “Ягона давлат назорати” ахборот тизимига киритилиши белгиланди.

Шунингдек, назорат қилувчи органлар:

- “хавфни таҳлил этиш” тизими натижаларига асосан ўтказиладиган текширувларнинг бошланиши ҳақида камида 10 иш куни олдин тадбиркорлик субъектини хабардор қилиши;

- тадбиркорлик субъектининг илгари текширилган фаолият давридаги предмети ва объекти бўйича қайта текширув ўтказишга ва тадбиркорлик субъекти томонидан аввал тақдим этилган ҳужжатларни талаб қилишга ҳақли эмаслиги;

- тадбиркорлик субъектлари учун профилактика тадбирларини Тадбиркорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича вакил билан келишилган режа-графиклар асосида тадбиркорлик субъектлари молия-хўжалик фаолиятига аралашмаган ҳолда семинарлар, оммавий муҳокамалар, оммавий ахборот воситаларида чиқишлар, “очиқ эшиклар куни” тадбирларини ташкил этиш, шунингдек, тарқатма материал ва қўлланмалар билан таъминлаш, тавсия ва хабарлар юбориш шаклларида амалга ошириши белгилаб берилди.

Давлатимиз раҳбарининг 2015 йил 15 майдаги “Хусусий мулк. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳамда 2016 йил 5 октябрдаги “Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонлари соҳадаги ишларни янги босқичга олиб чиқди.

Мазкур ҳужжатларга мувофиқ тадбиркорлик фаолиятига аралашувлар янада чекланди. Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш жиноятини бир марта содир этган, жиноят аниқлангандан кейин 30 кун ичида давлатга етказилган зарарни тўлиқ қоплаган, пеня ва бошқа турдаги молиявий санкцияларни тўлаган шахсга нисбатан жиноий иш қўзғатилмайди ва у жавобгарликдан озод қилинади. Бундай имкониятлар хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилмоқда.

Шу билан бирга, сўнгги йилларда мамлакатимизда солиқ текширувлари яъни уларга нисбатан камерал назоратни амалга ошириш борасида бир қанча ижобий ўзгаришлар амалга оширилди, жумладан:

Солиқ кодексига мувофиқ, солиқ мониторинги амалга ошириладиган солиқ даври учун камерал назорат ва молиявий-хўжалик фаолияти бўйича режали текширувлар ўтказилмаслиги белгиланди.

Солиқ тўловчи томонидан аниқланган тавофутларнинг асослари ёхуд аниқлаштирилган солиқ ҳисоботи тақдим этилмаган тақдирда, камерал назорати натижаси бўйича аниқланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни суд тартибида ундирилиши жорий этиш мақсадида Солиқ кодексининг 70-моддасига тегишли қўшимчалар киритилди.

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, солиқ тўловчиларга солиқ текширувини ўтказишдан қўзланган мақсад, аввало, солиқ тўловчилар томонидан солиқ қонунчилигига тўлиқ риоя этилишини таъминлашдан иборат. Қолаверса, солиқ тўловчиларга нисбатан қўлланилиши мумкин бўлган маъмурий, молиявий ва жиноий жавобгарликка тортилишларнинг олдини олишдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. Lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2009й.
3. Ўзбекистон еспубликаси Президентининг 2018 йил 27 июлдаги “Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони. Lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 13-сентябрдаги “Тадбиркорлик субъектлари фаолиятида текширувлар ўтказишни мувофиқлаштириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори .
5. soliq.uz ва norma.uz сайтлари.